

EDITORIAL

DOS AÑOS DE CIENCIA, ÉTICA Y COMPROMISO

Hace dos años, el Colegio de Médicos del Estado Zulia dio un paso audaz como lo fue el relanzamiento de la Revista Científica del Colegio de Médicos del estado Zulia, en versión digital, como tribuna académica, ética y colaborativa. Hoy celebramos, no solo su permanencia, sino su crecimiento sostenido, su indexación formal y su reconocimiento como espacio legítimo de divulgación científica.

Este logro no es fruto del azar. Es el resultado de un equipo comprometido con la excelencia editorial, la rigurosidad académica y la vocación de servicio. Editores, revisores, autores, diseñadores y asesores bioéticos han tejido, número tras número, una red de saberes que honra la medicina como ciencia y como arte humano.

La indexación alcanzada representa más que un mérito técnico: es la validación de una visión compartida. Una visión que entiende la publicación científica como acto de responsabilidad ciudadana, como puente entre generaciones, como testimonio de una medicina que se transforma sin perder su raíz ética.

Desde el Zulia, y para el mundo, esta revista se proyecta como símbolo de innovación con identidad. Cada artículo publicado, cada reflexión compartida, cada hallazgo clínico documentado, es parte de una narrativa mayor: la de un Colegio que cree en el conocimiento como herramienta de dignidad y progreso.

A quienes han hecho posible este camino, nuestro más profundo agradecimiento. Ya quienes se sumarán en los próximos años, nuestra invitación abierta: sigamos construyendo juntos una medicina que piensa, que siente y que publica con sentido.

¡Felices dos años, Revista Científica! Que vengan muchos más, con ciencia sin fronteras y ética sin concesiones.

DRA. DIANELA PARRA DE ÁVILA.
PRESIDENTE DEL COLEGIO
DE MÉDICOS DEL ESTADO ZULIA

DOI